

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA ERTAKLAR ORQALI AXLOQIY TARBIYA BERISH.

X.Sh.Ochilova, Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: bugungi globallashtirish jarayonida yosh avlodni ma’naviy yetuk, axloqan barkamol shaxs sifatida tarbiyalash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha yosh davri bolaning shaxs sifatida shakllanishida muhim bosqich bo‘lib, bu davrda berilgan tarbiya uning kelajakdagi xulq-atvori va dunyoqarashiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy sifatlarni shakllantirishda ertaklar alohida ahamiyat kasb etadi. Ertaklar orqali bolalar yaxshilik va yomonlikni ajratishni, halollik, mehr-oqibat, do‘stlik, adolat kabi insoniy fazilatlarni anglay boshlaydilar. Ayniqsa, xalq og‘zaki ijodiga mansub ertaklar milliy qadriyatlar va urf-odatlarini bolalar ongiga singdirishda muhim vosita hisoblanadi. Ertaklarning obrazli, sodda va tushunarli tili bolalarda qiziqish uyg‘otadi hamda ularning tasavvurini boyitadi. Shu sababli ertaklardan pedagogik vosita sifatida foydalanish maktabgacha ta’lim tizimida samarali metodlardan biri hisoblanadi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – maktabgacha yoshdagi bolalarda ertaklar vositasida axloqiy tarbiya berishning pedagogik imkoniyatlarini o‘rganish va uning samaradorligini aniqlashdan iborat. Shuningdek, quyidagi vazifalar ham belgilab olindi: ertaklarning bolalar axloqiy tarbiyasidagi o‘rnini aniqlash; maktabgacha yoshdagi bolalarga mos ertak turlarini tahlil qilish; ertaklar orqali ijobiy axloqiy sifatlarni shakllantirish yo‘llarini ko‘rsatish; amaliy mashg‘ulotlar orqali ertaklardan foydalanish samaradorligini baholash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida quyidagi material va metodlardan foydalanildi: Materiallar: o‘zbek xalq ertaklari (“Zumrad va Qimmat”, “Boy bilan kambag‘al”, “Tulki bilan turna” va boshqalar); zamonaviy bolalar adabiyoti namunalaridan ertaklar; maktabgacha ta’lim dasturlari va metodik qo‘llanmalar; tarbiyachilar uchun metodik tavsiyalar.

Metodlar: Adabiy tahlil – maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mo‘ljallangan ertaklar va pedagogik adabiyotlarni o‘rganish.

Kuzatuv – bolalarning ertak tinglashdagi faoliyati va javoblarini kuzatish.

Suhbat va savol - javob – ertak tinglashdan so‘ng bolalarga qahramonlar va voqealar haqida savollar berish.

Sahnalashtirish usuli – bolalarning ertak qahramonlari rolini ijro etish orqali axloqiy tushunchalarni o‘zlashtirishini baholash.

Tadqiqot 5–6 yoshdagi bolalar guruhida o‘tkazildi. Har bir metoddan olingan ma’lumotlar bolalarning axloqiy tushunchalarini shakllanish darajasini baholash uchun ishlatildi.

NATIJA VA MUHOKAMA: tadqiqot jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarda ertaklar orqali axloqiy tarbiya berish samarali pedagogik vosita ekanligi aniqlandi. Tajriba-

sinov mashg'ulotlari davomida bolalarga muntazam ravishda ertaklar o'qib berildi, ularning mazmuni suhbat va savol-javob orqali mustahkamlandi hamda rolli o'yinlar orqali sahnalashtirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ertaklar bilan ishlash jarayonida bolalarda quyidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatildi: yaxshilik va yomonlikni farqlash qobiliyati shakllandi; do'stlik, mehr-oqibat, halollik kabi axloqiy tushunchalar mustahkamlandi; jamoada o'zini tutish va boshqalar bilan muloqot qilish ko'nikmalari rivojlandi; mustaqil fikrlash va voqealarga baho berish qobiliyati oshdi. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, ertaklarning obrazli va ta'sirchan ifodasi bolalarning hissiy dunyosiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, ijobiy qahramonlar faoliyati bolalar uchun namuna vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, ertaklarni faqat o'qib berish emas, balki ularni tahlil qilish, sahnalashtirish va hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash orqali tarbiyaviy samaradorlik yanada oshishi isbotlandi. Biroq ayrim hollarda ertak mazmunining bolalar yoshiga mos kelmasligi yoki noto'g'ri tanlanishi kutilgan natijani bermasligi ham kuzatildi. Shuning uchun ertaklarni tanlashda pedagogik yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA: maktabgacha yoshdagi bolalarda ertaklar orqali axloqiy tarbiya berish samarali va muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Ertaklar bolalarning nafaqat tafakkurini, balki ularning axloqiy fazilatlarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi. Ertaklardan to'g'ri va maqsadga muvofiq foydalanish orqali bolalarda ijobiy xulq-atvor, ijtimoiy moslashuv, ma'naviy qadriyatlarga hurmat kabi sifatlarni shakllantirish mumkin. Shu sababli maktabgacha ta'lim muassasalarida ertaklardan tizimli va metodik asosda foydalanish tavsiya etiladi. Kelgusida ushbu yo'nalishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali ertaklarning tarbiyaviy imkoniyatlarini yanada kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, axloqiy tarbiya, ertaklar, bolalar tarbiyasi, ma'naviy rivojlanish, pedagogik metodlar, xalq ertaklari, ijobiy xulq-atvor, tarbiyaviy jarayon, rolli o'yinlar.

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СКАЗОК.

Х.Ш. Очиллова, Национальный педагогический университет Узбекистана имени Низами, Ташкент, Узбекистан

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: в условиях современной глобализации воспитание подрастающего поколения как духовно развитых и нравственно зрелых личностей является одной из актуальных задач. Особенно важным этапом в формировании личности ребёнка является дошкольный возраст, так как именно в этот период закладываются основы его будущего поведения и мировоззрения. Особую роль в формировании нравственных качеств у детей дошкольного возраста играют сказки. С их помощью дети начинают различать добро и зло, осваивают такие человеческие качества, как честность, доброта, дружба и справедливость. Особенно важны сказки, относящиеся к устному народному творчеству, поскольку

они способствуют усвоению национальных ценностей и традиций. Образный, простой и доступный язык сказок вызывает у детей интерес и способствует развитию их воображения. В связи с этим использование сказок как педагогического средства является одним из эффективных методов в системе дошкольного образования.

ЦЕЛЬ: основной целью данного исследования является изучение педагогических возможностей использования сказок в нравственном воспитании детей дошкольного возраста и определение их эффективности. Также были поставлены следующие задачи: определить роль сказок в нравственном воспитании детей; проанализировать виды сказок, соответствующие дошкольному возрасту; выявить способы формирования положительных нравственных качеств посредством сказок; оценить эффективность использования сказок в практических занятиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были использованы следующие материалы и методы. Материалы: узбекские народные сказки («Зумрад и Киммат», «Богатый и бедный», «Лисица и журавль» и др.); образцы современной детской литературы; программы дошкольного образования и методические пособия; методические рекомендации для воспитателей.

Методы: Литературный анализ — изучение сказок и педагогической литературы для дошкольников;

Наблюдение — анализ активности детей при прослушивании сказок;

Беседа и вопросы-ответы — обсуждение персонажей и событий после прослушивания сказок;

Метод инсценировки — оценка усвоения нравственных понятий через исполнение ролей сказочных героев.

Исследование проводилось в группе детей 5–6 лет. Полученные данные использовались для оценки уровня сформированности нравственных представлений у детей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: в ходе исследования было установлено, что использование сказок является эффективным педагогическим средством нравственного воспитания детей дошкольного возраста. В процессе опытно-экспериментальной работы детям регулярно читались сказки, их содержание закреплялось посредством бесед и вопросов-ответов, а также инсценировалось в форме ролевых игр. Результаты показали следующие положительные изменения: сформировалась способность различать добро и зло; укрепились такие нравственные понятия, как дружба, доброта и честность; развились навыки общения и поведения в коллективе; повысилась способность к самостоятельному мышлению и оценке событий. В процессе обсуждения было выявлено, что образность и выразительность сказок оказывают сильное воздействие на эмоциональный мир детей. Положительные герои служат для них примером для подражания. Также доказано, что не только чтение сказок, но и их анализ, инсценировка и связь с жизненными ситуациями значительно повышают

воспитательный эффект. Вместе с тем было отмечено, что неправильный выбор сказок, не соответствующих возрасту детей, может снизить эффективность воспитательного процесса. Поэтому важным является педагогически обоснованный отбор сказочного материала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, использование сказок в нравственном воспитании детей дошкольного возраста является эффективным и значимым педагогическим средством. Сказки способствуют развитию не только мышления, но и нравственных качеств детей. Рациональное и целенаправленное использование сказок позволяет формировать у детей положительное поведение, социальную адаптацию и уважение к духовным ценностям. В связи с этим рекомендуется систематически применять сказки в дошкольных образовательных учреждениях на основе научно-методического подхода. В перспективе важным направлением является внедрение инновационных педагогических технологий для дальнейшего расширения воспитательных возможностей сказок.

Ключевые слова: дошкольное образование, нравственное воспитание, сказки, воспитание детей, духовное развитие, педагогические методы, народные сказки, положительное поведение, воспитательный процесс, ролевые игры.

MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH FAIRY TALES.

Kh.Sh. Ochilova, Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation:

INTRODUCTION: in the context of modern globalization, educating the younger generation as spiritually mature and morally developed individuals is one of the most urgent issues. Preschool age is a particularly important stage in the formation of a child's personality, as the upbringing received during this period directly influences their future behavior and worldview. Fairy tales play a significant role in shaping moral qualities in preschool children. Through them, children begin to distinguish between good and evil and understand such human values as honesty, kindness, friendship, and justice. Folk tales, in particular, serve as an important tool for instilling national traditions and cultural values in children's consciousness. The vivid, simple, and accessible language of fairy tales arouses children's interest and enriches their imagination. Therefore, the use of fairy tales as a pedagogical tool is considered one of the effective methods in preschool education.

AIM: the main objective of this study is to explore the pedagogical potential of using fairy tales in the moral education of preschool children and to determine their effectiveness. The following tasks were also defined: to identify the role of fairy tales in children's moral education; to analyze types of fairy tales suitable for preschool children; to determine ways of developing positive moral qualities through fairy tales; to evaluate the effectiveness of using fairy tales in practical activities.

MATERIALS AND METHODS: the following materials and methods were used in the study. Materials: Uzbek folk tales (“Zumrad and Qimmat,” “The Rich Man and the Poor Man,” “The Fox and the Crane,” etc.); samples of modern children’s literature; preschool education curricula and methodological manuals; methodological guidelines for educators.

Methods: Literature analysis – studying fairy tales and pedagogical literature intended for preschool children;

Observation – monitoring children’s behavior and responses while listening to fairy tales;

Conversation and Q&A – discussing characters and events after storytelling; Dramatization method – assessing children’s understanding of moral concepts through role-playing fairy tale characters.

The study was conducted with a group of children aged 5–6. The collected data were used to evaluate the level of formation of moral concepts in children.

RESULTS AND DISCUSSION: the study revealed that fairy tales are an effective pedagogical tool for moral education in preschool children. During the experimental sessions, fairy tales were regularly read to children, their content was reinforced through discussions and Q&A, and dramatized through role-playing activities. The results showed the following positive changes: the ability to distinguish between good and evil was developed; moral values such as friendship, kindness, and honesty were strengthened; communication skills and behavior in group settings improved; the ability for independent thinking and evaluation of events increased. The discussion showed that the expressive and imaginative nature of fairy tales has a strong impact on children’s emotional world. Positive characters serve as role models for children. It was also proven that not only reading fairy tales but also analyzing, dramatizing, and linking them to real-life situations significantly enhances their educational effectiveness. However, it was observed that selecting inappropriate fairy tales that do not match the children’s age may reduce effectiveness. Therefore, a pedagogically sound selection of fairy tales is essential.

CONCLUSION: in conclusion, the use of fairy tales in the moral education of preschool children is an effective and significant pedagogical tool. Fairy tales contribute not only to the development of children’s thinking but also to their moral qualities. The proper and purposeful use of fairy tales helps to develop positive behavior, social adaptation, and respect for spiritual values in children. Therefore, it is recommended to systematically use fairy tales in preschool educational institutions based on methodological principles. In the future, the application of innovative pedagogical technologies will be important for further expanding the educational potential of fairy tales.

Keywords: preschool education, moral education, fairy tales, child upbringing, spiritual development, pedagogical methods, folk tales, positive behavior, educational process, role-playing.

Zamonaviy ta'limimizda ertaklar bilan boshlang'ich, ya'ni maktabgacha yoshdagi bo'lgan bolalarni o'qitish bu kelajagimiz uchun muhim va mustahkam poydevor vazifasini o'taydi. Zero, yoshligidan ertak eshitib ulg'aygan bolaning, so'z boyligi, dunyoqarashi, fikrlashi va intiluvchanligi boshqa bolalarga nisbatan ancha boy. Ertaklar bolalarga orzu va umid qilishni juda nafis tarzda o'rgatadi, shu sababdan maktabgacha bo'lgan davlat tashkilotlarida hamda nodavlat tashkilotlarida ertak yordamida tarbiyani ilgari sursak bolalarimiz kelajakda misli ko'rilmagan yutuqlarga erishishlari mumkin bo'ladi. Bugun biz texnika asrida yashayapmiz. "Samalyot, raketa nima ekanligini yaxshi bilasiz, hatto havoda uchadigan samalyotning kichik nusxasining yasab beraman desangiz men ishonaman. Sababi ommaviy axborot vositalarida, ya'ni internet, gazeta va jurnallarda ularni qanday yasalishi ko'rsatilgan. Hech o'ylab ko'rganmisiz bu narsalarni yaratgan olimlar, ular haqida ma'lumotni yoki ilk taassurotni qayerdan olishgan?.." Ushbu sirni, sizlarga ochsam o'sha olimlar ko'pgina kashfiyotlariga asos bo'lgan g'oyalarni aynan xalq ertaklaridan olishgan!. Bunga dalil isbotlardan biri «Uchar gilamdir». Axir uchar texnik vositalar xaqidagi tushunchani paydo bo'lmasdan turib, juda qadimda insonlar osmonga parvoz qilish haqida o'ylay boshlashgan. Ertaklar qadimda yashagan ajdodlarimizning umid va armonlari, degan misralar bu qatorlarimizga yana bir dalil tarzida olsak bo'ladi.

Ertaklar yaxshilikka yetaklar, ha albatta, bu gaplarda jon bor, haqiqatdan ham ular bizga yaxshilik tomonida xizmat qiladilar. Bolalar dunyoqarashini, so'z boyligini oshiradi shu bilan birgalikda ekologiya va atrof muhitni asrash, egri va to'g'ri ajratish, fikr yuritish, taqqoslash, oq va qorani ajratishni va shunga o'xshash bir qancha foydali ma'lumotlar bilan bolalarimiz tarbiyasiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi, bu sanab o'tilgan hislatlar faqatgina dengizdan bir tomchi xolos. Ertaklar bolalar o'y-xayollari bilan bog'liq, shu sababdan ertaklar yordamida berilgan tarbiya, bolaning qon-qoniga singib ketadi. Ertak o'qib berish, bolaning ilk kunlaridan boshlansa, bolada atrof muhitiga qiziqish ortadi, izlanuvchan va bilimga chanqoq bolib voyaga yetadi, shu bilan birga biz farzandlarimizni hayotini zaharlanishdan oldini olgan bo'lamiz.

Mutolaa madaniyati - kitobxonlarda kitob o'qishga qiziqtirish, badiiy asarlarni tahlil etish va xulosa chiqarish, axloqiy-estetik idiallarni shakllantirishga qaratilgan jaroyondir. Inson qancha ko'p kitob o'qisa, fikr doirasi shuncha tiniqlashib boradi. Mutolaa madaniyatini shakllantirish asosida "Kitobxonlik madaniyati" rivojlanadi. Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda kitob mutolaasini targ'ib etish, yosh kitobxonlarni kitob o'qishga odatlantirish, o'qish uchun kitobni to'g'ri tanlay bilish, voqelik bilan muloqotga kirishish asosida o'z-o'zini anglashga erishish o'ta muhim sanaladi. Mutolaa madaniyatining motivatsion bosqichida kitobxonlarda kitob o'qishga qiziqtirishni uyg'otish talab etiladi. Kitobxonlikka qiziqtirish bolalarning yoshligidan boshlagan maqsadga muvofiqdir. Buning uchun oilada kitobxonlik muhitini yaratish zarur. Buvilar, bobolar, otanonalar farzandlariga yoshligidan ko'proq ertaklar, tarixiy hikoyalar o'qib berib, kitob o'qishga qiziqtirish kerak. Chunki yosh kitobxonlarning tafakkurini rivojlantiruvchi vosita bu ertaklardir. Ertaklar bolaning mutolaa madaniyatini shakllantirishda ham eng samarali

usuldir. Ertaklar azal-azaldan bolalar qalbiga umid, ishonch ruhini bag'ishlab kelgan va ular qalbida vatanparvarlik, mehnatsevarlik kabi tuyg'ularni shakllantirgan. Mardlik, halollik, oqillik kabi hislatlar tarannum etilgan ertaklarda hamisha ezgukul g'alaba qozongan.

Ertaklar o'ziga xos bir tizim, barcha janrlar kabi ertaklar ham badiiy nutq orqali nomoyon bo'ladi. Ertak janrining maydonga kelishida insonlar qadim zamonlardan buyon tabiat kuchlarining mohiyatini anglash, ularni o'ziga bo'ysundirish, dunyoda ro'y berayotgan voqea-hodisalarni tushinish, adolat, baxt-saodatni orzu qilganlar. Barcha xalqlarning ana shu orzu-niyatlari ifodasi asosida xalq og'zaki ijodida ertak janri shakllandi. Har bir xalq ertaklarida mazkur xalqlarning dunyoqarashi, milliy xarakteri, sinfiy munosabatlari, turmushi ma'lum darajada o'z ifodalarini topgan. Bundan tashqari barcha ertaklarda mehribonlik, mehnatsevarlik, insonparvarlik, botirlik, jasorat, tadbirkorlik, uddabronlik, vatanga, ota-onaga muhabbat kabi g'oyalar ilgari surilgan.

Ertaklar barcha xalqlarning ana shu orzu-umidlari va turmush haqiqatlari bilan uyg'unlashib, kishilarning ruhiyatini o'zida aks ettirishda kattalarga ham, kichiklarga ham birdek yoqimli va qiziqarlidir. Barchamiz yoshligimizdan sevib o'qigan "Zumrad va Qimmat", "Ziyod botir", "O'r to'qmoq" "Malikai Husnobod", "Uch og'a ini botirlar" kabi o'zbek xalq ertaklari hayotga yaqin, xalqimizga xos bo'lgan milliy odatlarimiz, odobimiz, mehnatsevarlik, yurtparvarlik, mardlik kabi xislatlarini tarannum etadi.

E'tiborlisi shundaki, hayotdagi buyuk kashfiyotlar ham odatda to'qimqlardan, hayoliy tasavvurlar asosida yaralgan. O'zi uchar samaliyotlar, tez yurar poyezdlar, mashinalar qanday qilib dunyoga kelgan deb o'ylaysiz? Bu kashfiyotlar bolaligidan ertak tinglab o'z orzu-hayollarini haqiqatga aylanish orzusi bilan ulg'aygan yosh avlodning mehnati bilan dunyoga kelgan, desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz kattalar ertaklarni tinglayotgan yosh kitobxonlarga ertaklardagi voqealar aslida hayotiy haqiqatlar asosida yaralganligini doimo uqtirishimiz zarur. Shuningdek, ertaklarda baxt-saodatli kunlarga erishish, odil podisho, farovon hayot orzusi nihoyatda keng yoritilgan. Ertak o'qiyotgan yosh kitobxon mana shunday voqealardan ta'sirlanib. Bolaning kitob o'qishida oilaning roli juda kattadir. Avvalo, oilada mutolaa madaniyati shakllangan bo'lsa, o'sha oilada ulg'ayayotgan bola kitobxon bo'lib ulg'ayadi. Ko'p kitob o'qigan bolaning o'z fikri, dunyoqarashi shakllanadi, hayotni te'ranroq anglaydi. Ota-onalarning farzandi bilan hamkorlikdagi ertak aytish va tinglash jaroyoni bolaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, mehr yanada ortadi. Hech bir bolalik davri ertak qahramonlarisiz o'tmaydi. Bolajonlarni ertaklar olami bilan tanishtiring, chunki bola dunyoqarashini shakllantirishda sehrli ertaklarning o'rni beqiyosdir. Kichkintoylar ertaklarning sehrli olamiga sayr qilish orqali, murg'ak tafakkurida haqiqiy hayot haqida tasavvur hosil qilish bilan birga jajji qalblariga ezgulikka muhabbat va yovuzlikka nafrat hissini tuyadilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Sheraliyevna, O. H. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINING GRAMMATIK TO'G'RILIGINI SHAKLLANTIRISH. Лучшие интеллектуальные исследования, 10(1), 179-185.
2. Sheraliyevna, O. X. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI SUHBAT QURISH O'RGALI NUTQINI O'STIRISH USULLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 17(4), 82-85.
3. Ochilova, X. S. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI. *Inter education & global study*, (7), 144-148.
4. Sheraliyevna, O. H. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(4), 70-75.
5. Sheraliyevna, O. H. (2023). TARBIYA-IJTIMOYIY HODISA. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(1), 130-132.
6. Ravshanova, N. N. (2023). Designing Modern Models of Biological Education Theories and Content in Educators. *Telematique*, 22(01), 3034-3040.
7. Norboyevna R.N., Shukurullaev A.O. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ekologik teatrni tashkil etish orqali ekologik konseptual asoslarini shakllantirish. // *Inter education & global study*. 2024. №7. B.122–128.
8. Ravshanova, N. N. (2025). REFLEKSIYA BO'LAJAK O'QITUVCHINING KASBIY FAOLIYATIDA MUHIM SIFATI. *Inter education & global study*, (1), 362-370.
9. Ravshanova, N. (2025). MAIN WAYS AND METHODS OF FORMING STUDENTS'REFLECTIVE SKILLS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL TRAINING. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(1).
10. Ravshanova, N. N., & qizi Nuraliyeva, R. R. (2025). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI RAHBARLARINING KOGNITIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH. *Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal*, 3(1), 36-42.